

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7504063>

ELSEVIER

Ачилов Алишер Темирович

доктор философии по юридическим наукам (PhD),
доцент Университета Общественной безопасности
Республики Узбекистан,
e-mail: achilov1976@mail.ru

Abstract: В статье говорится о реформах, проводимых по интеграции Республики Узбекистан в мировое экономическое сообщество, также проводится анализ юридической доктрины и норм законодательства, позволяющих раскрыть понятие внешнеэкономических преступлений. Автором формулируются признаки и определение внешнеэкономических преступлений, также представлена криминалистическая классификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Keywords: преступления, законодательство, государство, Республика Узбекистан, внешнеэкономическая деятельность, таможенные преступления, криминалистическая классификация, таможенная граница, таможенные органы.

Received: 03-01-2023

Accepted: 04-01-2023

Published: 22-01-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Политика Республики Узбекистан в области внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) за последние десятилетия претерпела коренные изменения. За первые годы независимости были приняты основные законодательные акты, изданы указы Президента и правительственные решения, заложившие правовые основы расширения внешних связей, либерализации всей внешнеэкономической деятельности, стимулирующие развитие экспортного потенциала республики. Это прежде всего законы "О внешнеэкономической деятельности"²⁰, "О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов"²¹ и другие законодательные и нормативные акты, которые позволили сформировать основные рамочные условия для осуществления внешнеэкономических связей, заключения и исполнения международных договоров в области внешнеэкономической деятельности, обеспечить защиту экономических интересов республики, юридических лиц и граждан Узбекистана за его пределами, установить правовые гарантии для деятельности иностранных инвесторов на территории республики.

В условиях современной социально-политической ситуации значительное влияние на состояние экономики Узбекистана оказывают ее внешнеполитические отношения. Переход Узбекистана к рыночной

²⁰ Закон Республики Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности» <http://www.lex.uz/acts/67238>

²¹ Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» <http://www.lex.uz/acts/8522>

экономике, демонополизация и либерализация внешнеэкономической деятельности и связанные с этими явлениями непродуманные меры экономической политики государства - эти и целый комплекс сопутствующих причин политического, экономического, правового характера детерминировали рост преступности в сфере внешнеэкономической деятельности.

На фоне обозначенных глобальных политических и экономических тенденций не только не утрачивает актуальности, но и приобретает новый исследовательский импульс изучение современных проблем преступности экономической направленности. Экономические преступления традиционно обладают высокой латентностью, обусловленной стабильным, организованным и серийным характером указанной разновидности криминальной деятельности. Кроме того, именно экономическая преступность наиболее гибко и быстро адаптируется синхронно изменяющейся социальной инфраструктуре и обуславливающим ее факторам, независимо от того, под действием конструктивных или деструктивных векторов происходит трансформация существующих общественных отношений[1-С.104-106].

Сказанное стимулирует научный и практический интерес к исследованию современных проблем раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Отношение законодателя к проблеме уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере внешнеэкономической деятельности в последнее время заметно изменилось. Так, осуществлена криминализация новых деяний, представляющих серьезную угрозу для указанного право охраняемого блага. В частности, в Уголовный кодекс Республики Узбекистан (далее - УК РУз) включены новые составы, охраняющие рассматриваемую сферу.

Действующее уголовное законодательство - Особенная часть Уголовного Кодекса Республики Узбекистан 1994 г. - не выделяет внешнеэкономическую деятельность в качестве отдельного объекта преступления, под которым в теории понимается то, на что направлено общественно опасное деяние субъекта, то, чему преступление способно причинить вред, а именно - «охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым в результате преступного посягательства причиняется вред или создаётся реальная угроза» [2-С.41]. В целях наиболее эффективного борьбы с преступлениями в данной области, на наш взгляд, стоит выяснить, что собой представляют внешнеэкономические преступления и как они характеризуются. В юридической доктрине и судебной-следственной практике

не сложилось единой позиции по решению данного вопроса. По мнению некоторых правоведов преступления в сфере ВЭД не выделяются, данные преступные посягательства являются таможенными[3;4].

В результате научного анализа преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности, необходимости дальнейшего уточнения содержания научных категорий в рамках темы, а также теоретического анализа были разработаны авторские определения следующих понятий:

Преступления в таможенной сфере - это общественно опасные деяния, причиняющие вред экономическим основам государства, общественной безопасности и нормам нравственности, ответственность за которые предусмотрена соответствующими главами Уголовного кодекса в связи с нарушением таможенного законодательства.

Преступления, связанные с нарушением таможенного законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности - это общественно опасные деяния, совершаемые умышленно в корыстных целях специальными способами трансграничного характера, за которые Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за посягательство на порядок осуществления внешнеэкономической деятельности[5-С.44].

Однако в доктрине и в действующем законодательстве нет единого понимания таможенных преступлений, что вносит некоторую неопределенность в понятие внешнеэкономических преступлений.

Иной позиции придерживаются правоведы, выступающие против названия внешнеэкономических преступлений таможенными, аргументируя это тем, что таможенные органы являются своего рода инструментом для реализации внешнеэкономической политики государства, исходя из чего и деятельность таможенных органов сложно признать объектом анализируемых преступлений, поскольку их сущность заключается в направленности на общественные отношения более высокого порядка - отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, являющиеся компонентом общественных отношений в сфере экономической деятельности[6].

На наш взгляд, не следует отождествлять понятия «внешнеэкономические преступления» и «таможенные преступления», так как понятие преступлений в сфере ВЭД гораздо шире и может включать таможенные преступления как один из видов.

Несмотря на наличие различных вариантов определения интересующего нас понятия, мы видим необходимость в выработке дефиниции, определяющей преступления в сфере ВЭД, основываясь на нормах законодательства и сложившейся правовой доктрине.

Для определения преступлений во внешнеэкономической сфере необходимо установить, что понимается под внешнеэкономической деятельностью. Легальное определение данной деятельности сформулировано в законе от 26 мая 2000 года № 77-11 «О внешнеэкономической деятельности», в котором внешнеэкономическая деятельность раскрывается как деятельность юридических и физических лиц Республики Узбекистан, направленная на установление и развитие взаимовыгодных экономических связей с юридическими и физическими лицами иностранных государств, а также международными организациями. Внешнеэкономическая деятельность может осуществляться в отношении товаров, работ (услуг), любого имущества, в том числе ценных бумаг, валютных ценностей, электрической, тепловой и иных видов энергии, транспортных средств, объектов интеллектуальной собственности, являющихся объектами купли-продажи или обмена, за исключением запрещенных законодательством к использованию во внешнеэкономической деятельности.

Несмотря на большое разнообразие вариантов определения внешнеэкономических преступлений, мы находим в них определенные недостатки, которые не дают возможности в полной мере раскрыть их сущность. Учитывая все вышесказанное, постараемся сформулировать основные признаки, присущие преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности:

- закрепленные в статье 14 УК РУз признаки, определяющие данные деяния как преступления;
- особая сфера охраняемых общественных отношений, а именно порядок осуществления внешнеэкономической деятельности;
- специальный способ совершения:
- осуществление сделок в области импорта и экспорта товаров, в том числе, если их составной частью является информация; оказание услуг, включая информационные, и работ; передача прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставлении прав на использование объектов такой собственности; передача и получение информационных продуктов; вложение инвестиций; создание отдельных видов промежуточной продукции для производства конечного продукта;
- осуществление вышеуказанных действий путем непосредственного пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, а также с помощью использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и осуществления валютных операций.

Исходя из указанных признаков следует, что внешнеэкономические преступления – это умышленные общественно опасные деяния, совершенные специальным способом, путем непосредственного пересечения таможенной границы Республики Узбекистан, а также с помощью использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и осуществления валютных операций, посягающие на порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.

В условиях глобализации экономических отношений в мире наблюдается рост уровня криминализации в сфере внешнеэкономической деятельности (далее-ВЭД), в частности увеличение фактов «контрабанды», «уклонения от уплаты налогов и пошлин», «отток капитала за рубеж», «теневой экономики» и «коррупции». Результаты исследований подтверждают, что во всем мире ежегодно происходит отток капитала за рубеж в размере 20-25 миллиардов долларов, потери в размере 2,5 процента ВВП из-за дисбаланса в налоговом и таможенном законодательстве стран, а также взятки должностным лицам всех уровней составляют до 10 процентов от суммы сделок [7-С.30-31].

Криминологи отмечают, что внешнеэкономическая деятельность привлекает правонарушителей не только тем, что они могут получать прибыль незаконными способами, но и тем, что существуют возможность для легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Это, в свою очередь, негативный фактор общественного развития, широкое распространение которого представляет реальную угрозу финансовой системе и экономической безопасности государства.

Преступление в сфере ВЭД, как и другие экономические преступления, посягают на основы экономической безопасности страны. В современных условиях ее обеспечение приобретает первостепенное значение, поскольку экономическая глобализация означает качественно новую ступень в развитии международных экономических отношений и формировании единого экономического пространства.

Как известно, криминалистическая классификация, учитывая первоочередное значение уголовно-правовых признаков преступлений соответствующей группы, тем не менее, зачастую не исчерпывается такими критериями, как общность родового или видового объекта преступного посягательства. Иными словами, если в рамках уголовно-правовых классификаций преступления чаще всего объединяются в соответствии с главами или разделами УК РУз, то с точки зрения криминалистики первоочередное значение имеет совокупность деяний, образующая единый или сходный механизм совершения преступления.

Разумеется, системообразующей группой преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности представляются деяния, посягающие на установленный порядок перемещения товаров и иных ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан (преступления в сфере таможенного контроля при перемещении товаров и иных ценностей через таможенную границу). К этой группе деяний относятся преступления, предусмотренные следующими статьями УК РУз: 182 («нарушение таможенного законодательства»), 184 («Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей»), 246 («контрабанда»), а также, 130 («Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции»), 130¹ («Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости»), 244³ («Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания»), 244⁴ («Незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов») и 250¹ («Незаконный оборот пиротехнических изделий») в части нарушения таможенного законодательства.

Однако, в отличие от уголовно-правовой классификации, криминалистическая классификация не исчерпывается перечислением указанных выше категорий преступлений. Как известно, преступление в криминалистической науке рассматривается с позиции деятельностного подхода. Механизм преступления отражает динамический характер приготовления, совершения, сокрытия преступлений соответствующей категории. При этом, и теоретические, и эмпирические источники свидетельствуют, что действия по приготовлению к совершению преступления или по сокрытию преступления могут: а) охватываться конструкцией основного состава; б) являться нейтральными в уголовно-правовом отношении; в) представлять собой самостоятельные составы преступления, в том числе входящие в иные разделы и главы УК РУз по отношению к основным составам.

Участники внешнеэкономической деятельности чаще всего совершают преступления, связанные с уклонением от уплаты таможенных пошлин и налогов, незаконным вывозом иностранного капитала и нарушением других процедур при осуществлении внешнеторговых операций.

По мнению специалистов в современном мире правонарушения в сфере внешней торговли становятся непредсказуемыми, на более высоком интеллектуальном уровне, более организованными, тщательно

продуманными и приносящими большую прибыль, и тем самым приносят колоссальные убытки государству в экономическом плане.

Также можно отметить, что действия участников внешнеэкономической деятельности, противоречащие таможенному законодательству сопутствуются совершением правонарушений иного рода, такие как экономические, связанные с выполнением своих служебных обязанностей и другие. Самые распространённые из них можно разделить на три группы:

- преступления в сфере экономики. К преступлениям в данной сфере можно отнести такие преступления, как хищение (ст. ст. 167-169 и др.), преступления направленные против основ экономики (ст. 175-178 и др.), преступления, совершаемые в сфере хозяйственной деятельности (ст. ст. 186, 186¹⁻³, 188 и др.);

- преступления, связанные с повышением должностных полномочий (ст. 205-212, 228 УК РУз.). В данной категории к наиболее опасным следует отнести преступления, связанные с повышением должностных полномочий в таможенных органах;

- другие преступления. Статистические данные показывают, что кроме вышеперечисленных преступлений, в таможенной сфере параллельно совершаются и такие преступления, связанные с посягательством на общественный порядок (Гл.17 УК РУз.), с незаконным оборотом наркотиков (ст. 270-276 УК РУз.) и прочих психотропных веществ и т.п.

В ходе изучения материалов научно-методических источников, практики расследования всех видов преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства и порядка осуществления внешнеэкономической деятельности, важно отметить наличие основания для выделения некоторых особенностей совершения преступлений в данной сфере[7-С.161-166]:

1) Как утверждают ученые-криминалисты, основной проблемой борьбы с преступлениями, связанными с осуществлением внешнеэкономической деятельности, является, в первую очередь, борьба с организованной преступностью. Также важно отметить, что данный вид коммерческой деятельности является объектом борьбы различных преступных группировок за сферы своего влияния. И зачастую такая борьба ведется насильственно и посредством различными методами экономического давления. Таким образом организованная преступность является одним из основных факторов, способствующих совершению преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.

2) При раскрытии преступлений, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности присутствует тенденция наличия

преступлений латентного характера. Такие преступления крайне редко выявляются при осуществлении торговых операций, а именно незаконного оборота товаров. Наиболее значимые, с точки зрения криминалистики, преступления, совершаемые организованными преступными группировками, остаются не выявленными уполномоченными органами. А в случае их выявления к ответственности привлекаются только исполнители, а заказчики или руководители преступных группировок остаются безнаказанными.

3) Преступления, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности ущемляют экономические интересы одновременно нескольких государств. Вследствие чего, значительную долю лиц, совершающих преступления такого рода, составляют иностранцы. Причиной тому является то, что организованные преступные группировки вступают в контакт и сотрудничество с преступными формированиями иностранных государств в более краткие сроки, чем правоохранительные органы, и начинают действовать уже на международном уровне. И для решения данной транснациональной проблемы, необходимо объединение усилий заинтересованных стран.

4) Как было указано выше, совершение преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности сопровождается параллельным совершением ряда других преступлений, квалифицирующиеся иным образом. К ним мы отнесли преступления в экономической сфере, преступления, связанные с повышением должностных полномочий и т.п.

Анализ вышеуказанных особенностей выявляет факт того, что преступления, совершаемые при осуществлении внешней торговли тесно связаны с коррупцией в органах управления и уполномоченных ведомствах.

Специалисты утверждают, что наиболее организованные преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, будь то незаконный оборот товаров или уклонение от уплаты таможенных пошлин и налогов, совершались именно в сговоре с сотрудниками таможенных органов.

Статистика показывает, что значительный процент преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности связан с перемещением товаров, транспортных средств, активов и других материальных ценностей через таможенную границу вопреки установленному порядку.

При этом параллельно совершаются иные экономические и должностные преступления. Например, если преступное формирование специализируется на незаконном обороте сырья, создаются несколько однодневных фирм. То есть они осуществляют свою деятельность до реализации одной контрабандной партии товаров. Контрабандные товары приобретаются различными незаконными способами, такими как

мошенничество, растрата, кража или же перекупкой ранее похищенных товаров. А для перемещения вышеуказанной незаконно приобретенной партии товаров через таможенные границы, преступные формирования действуют в сговоре с уполномоченными сотрудниками таможенных служб, логистических компаний и так далее.

5) С развитием коммуникационных технологий, совершенствуются и способы совершения экономических преступлений. Они становятся более продуманными и ухищренными. Становится сложнее их выявлять. Вследствие утечки служебной информации, причиной чего может служить высокий уровень коррупции, преступные формирования мгновенно подстраиваются под периодически изменяемые законы и подзаконные акты принятые на их основании, придумывают новые методы нарушения устанавливаемого порядка незаметно уполномоченным органам и быстро адаптируются к новой атмосфере. При этом учитываются даже отдельные специфические особенности деятельности правоохранительных органов, в частности их методы и служебные манеры. Организованные преступные формирования в целях достижения своей цели регулярно ведут анализ складывающегося положения спроса и предложения на товары на внутреннем и мировом рынках, в частности товаров запрещенных к ввозу и вывозу. С каждым годом преступные организации расширяют сферы своего влияния на всех рынках сбыта, в частности посредством расширения ассортимента своих товаров. Важно отметить, что преступные формирования значительно развили свои умения в незаконном обороте капитала, перемещении денежных средств в оффшорные зоны, незаконном перемещении рабочей силы, мошенничество с финансовыми с использованием продвинутых коммуникационных технологий.

Но, несмотря на это, практический анализ показывает, что правоохранительные органы, целью которых является борьба с преступлениями, связанными с внешней торговлей, не акцентируют должного внимания на вышеперечисленные особенности, не учитывают изменения, происходящие в преступном мире.

Резюмируя вышеизложенное, предлагается следующая структура криминалистической классификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности:

- преступления, посягающие на установленный порядок перемещения товарно-материальных или иных ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан (преступления в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных или иных ценностей через таможенную границу);

- преступления экономической направленности предикатного характера (связанные с незаконным или с нарушением установленного порядка и технологий производством, приобретением и осуществлением иных операций с товарно-материальными или иными ценностями, подлежащими перемещению через таможенную границу);

- преступления коррупционной и (или) служебной направленности, совершаемые сотрудниками таможенных и иных государственных органов, обеспечивающих организацию преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных ценностей);

- преступления, обеспечивающие сокрытие преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных ценностей[8-С.173-178].

Таким образом, нами рассмотрены нормы уголовного законодательства, а также проанализированы доктринальные источники, материалы научно-методических источников, практики расследования преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства которые в совокупности помогли достичь нам поставленной цели - уяснения сущности и криминалистической классификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, что является необходимым условием на пути совершенствования отношений в данной сфере.

В современном мире, в условиях интеграции в мировое экономическое сообщество, борьба правоохранительных органов с нарастающим количеством преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности является актуальнейшей проблемой в плане экономического развития Республики. В данной сложившейся ситуации, необходимы совместные усилия всех уполномоченных на то органов, при противодействии коррупции в органах власти, распространению незаконных операций по внешней торговле и совершаемым параллельно с ними другим преступлениям, которые являются главнейшей угрозой, подрывающая не только экономику страны, но и саму национальную безопасность Республики Узбекистан.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Тузов Л.Л. Транснациональная экономическая преступность в государствах - членах Таможенного союза // Наука и практика. 2015. № 1 (62). С. 104 - 106.

2. Рустамбаев М.Х. Курс Уголовное права Республики Узбекистан. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для ВУЗов. - Т.: «ТТЮИ», 2009.

3. Жбанков В.А. Таможенные преступления: сущность и проблемы выявления // Сибирский юридический вестник. 2004. № 4;
4. Грачев О.В. Понятие преступлений, посягающих на экономическую безопасность Российской Федерации в сфере таможенной интеграции // Адвокатская практика. 2012. № 6.
5. Ачилов А.Т. Совершенствование уголовно-правового регулирования преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности. Автореф. дис. ... док. философии по юрид. наук. – Ташкент, 2020 й. – С. 44.
6. Dmitrienko I.V. Foreign economic activity as the object of criminal law protection / Russian investigator. – 2008. – №8.
7. Симанович А.А. Институциональные корни коррупции// Безопасность бизнеса. 2009. № 3. С. 30–31
8. Ачилов А.Т. Некоторые особенности уголовно-правовой и криминалистической классификации преступлений в сфере ВЭД // Академия на пути совершенствования системы подготовки квалифицированных кадров для органов внутренних дел. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Академия МВД.(3-6 сентября 2019г) -С.173-178.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ:

<http://www.Lex.uz>.

<http://www.customs.uz>

<http://www.Norma.uz>